

Αλιμούργικα Είδη σε Οπωρώνες

www.af4eu.eu

Αλιμουρικά είδη σε οπωρώνες

Πέρα από την πολιτιστική και περιβαλλοντική τους κληρονομιά, που συνδέεται τοπικά με παλαιότερα διατροφικά συστήματα, οι αλιμουργικές φυτικές ποικιλίες αποτελούν σήμερα μια σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη μικρών αλυσίδων αξίας σε αγροτικές περιοχές με υψηλή φυσική αξία. Μια ενδιαφέρουσα στρατηγική σε επίπεδο αγροτικής εκμετάλλευσης είναι η καλλιέργεια αλιμουργικών φυτών σε αγροδασικά συστήματα. Ειδικότερα, οι μεσογειακοί οπωρώνες με αραιή διάταξη δέντρων είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για αλιμουργική παραγωγή, λόγω της μεγάλης απόστασης μεταξύ των δέντρων και της συνιστώμενης πρακτικής πρασίνου.

Στην πράξη, τα περισσότερα αλιμουργικά είδη είναι πολυετή και προσαρμοσμένα στη συνύπαρξη με άλλα αυτοφυή φυτά, γεγονός που σημαίνει ότι δεν απαιτούν εντατικές ή «βίαιες» καλλιεργητικές παρεμβάσεις. Μπορούν να εφαρμοστούν τεχνικές άμεσης ή ελάχιστης φύτευσης, προκειμένου να παραμείνει το έδαφος προστατευμένο όσο το δυνατόν περισσότερο μέσω της πρακτικής πρασίνου. Λόγω της άγριας φύσης τους, η αυθόρμητη εξάπλωση των ειδών αυτών επαρκεί συχνά για να διατηρήσει το παραγωγικό δυναμικό του οπωρώνα για πολλά χρόνια.

Ο ανταγωνισμός για το φως μεταξύ των δέντρων και των ποωδών ειδών μετριάζεται από την προσαρμοστικότητα των αυτοφυών ποωδών φυτών σε διαφορετικά επίπεδα φωτισμού. Όσον αφορά τη διαχείριση του νερού, η συνύπαρξη με τα δέντρα είναι ευεργετική για τα ποώδη είδη, χάρη στη σκίαση που μειώνει την εξάτμιση και στο φαινόμενο της υδραυλικής ανύψωσης, η οποία προκαλείται από τα βαθιά ριζικά συστήματα των δέντρων.

Τέλος, η ανθεκτικότητα των αλιμουργικών ειδών δεν απαιτεί ειδική λίπανση ή φυτοπροστασία, πέρα από όσα εφαρμόζονται ούτως ή άλλως στον οπωρώνα. Η συγκομιδή των ποωδών αυτών φυτών απαιτεί συνήθως σημαντική εργασία. Ωστόσο, η υψηλή προστιθέμενη αξία αυτών των τυπικών προϊόντων δικαιολογεί την καλλιέργειά τους, πέρα από την πρωτογενή παραγωγή φρούτων του οπωρώνα.

Οι αγροτουριστικές εκμεταλλεύσεις έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν ακόμη περισσότερο την προστιθέμενη αξία, ενσωματώνοντας την αλιμουργική παραγωγή στις υπηρεσίες τους και προσφέροντας στους επισκέπτες παραδοσιακά πιάτα βασισμένα στα τοπικά άγρια βρώσιμα είδη.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

Ομάδα CNR-IRET

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.